

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 1228 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислom Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакрамовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlari va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovlijev Ramazon Fazriddin o'g'li	
O'zbekiston respublikasida innovatsion faol korxonalar faoliyatini statistik usullarda baholash masalalari	338
Matsapayev Akmal Qalandarovich	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	

Проблемы и перспективы развития частного образования.....	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	
Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperatsiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters.....	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdufarmonov Farrux Faxriddinovich	

O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati tahlili	584
Shukurov Rustam Ergash o'g'li	
Infratuzilma loyihalarini innovatsion moliyalashtirishni takomillashtirish	593
Yarbazarov Shavkat Butayevich	
Ko'chmas mulkni kadastr baholash xususiyatlari.....	600
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish	610
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
Tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga mosligini ta'minlash va raqobatni oshirish.....	614
Suyunov Jaloliddin O'ktam o'g'li	
Description of methods for assessing the competitiveness of an enterprise	620
Musayeva Shoirazimovna	
Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishga nazariy yondashuvlar	624
Begmullayev Otabek Irisaliyevich	
Iqtisodiy inqiroz sharoitida tadbirkorlik subyektlarida iqtisodiy inqirozga qarshi kurashish strategiyalari	630
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
O'zbekistondagi nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida moliyaviy rejalashtirish metodologiyasi.....	638
Xurramov Jonibek Rustamovich	
Methodology for placing types of green bonds.....	642
Rakhmedova Madinakhon Nusrat qizi	
Tarmoqlar sohasini rivojlantirish va raqobat	647
Fayziyeva Dilafuz Shuxratovna	
Evolution of the pensions in great britain.....	650
Umarova Zulaykho Tursunovna, Rakhmanova Zilola Alisherovna	
Favqulodda ekologik vaziyatlarni bartaraf etishga doir davlat siyosatining uslubiy va tashkiliy-institutsional muammolari.....	654
Azizov T.A.	
Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	658
Yo'ldoshev Jaxongir To'raboyevich	
Mehnat motivatsiyasi nazariyasini rivojlantirishda insoniy munosabatlar maktabining o'rni	662
Aslanov Aziz Mexmonovich	
Перспективы внедрения альтернативной системы отопления тепловыми насосами на социальных объектах узбекистана	668
Руденко Инна Юрьевна, Волков Алексей Владимирович	
Qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish.....	675
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Qurbanov Amirulla Muradilloevich	
Turizm sanoatida ijtimoiy tarmoqlarning roli va ahamiyati	682
Kasimova Zilola Gulomiddinovna	
Совершенствование эффективного управления основными активами предприятий в условиях инновационного развития	686
Мусаева Жамила Кароматовна	
Use of mobile and internet technologies state and development of culture	695
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Uroqov Xumoyun Jamshid ugli, Ergashev Suxrobjon Mirzoxiddin ugli	
The influence of physical activity on social education and new sports trends.....	699
Axtamov Djamshed Baxromovich	
Iqtisodiyotni ekologik boshqarishning nazariy asoslari.....	705
Qodirov Abduvohid Abdumannof o'g'li	
The role of participatory budgeting practices in financing infrastructure	711
Mirzayev Xursanmurod Egamberdiyevich	
Основы теории факторного анализа прибыли предприятия	717
Алиева С.С.	
Yashil energetikaning mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	723
Raxmatullayev Umarbek Ulug'bekovich	
O'zbekistonda islomiy banklarni rivojlantirish istiqbollari.....	734
Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich	

O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishda islomiy moliyaning ahamiyati	741
Axmedov Azamat Kamilovich, Maratova Aseliya Nurpeyis qizi	
Turistik xizmatlar bozorini rivojlantirishning nazariy-uslubiy qoidalari	746
Turayev Og'abek Kaxramonovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarida kengashlar faoliyatini baholash uslubiyotini takomillashtirish.....	750
Ismailov Allayor Rashidovich	
Yashil iqtisodiyotda raqamli texnologiyalarni joriy etish borasida muvaffaqiyatli tadqiqotlar.....	760
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Составление многокритериальной базы оценки эффективности и результативности предпринимательской деятельности спортивной организации.....	766
Маткаримова Наргиз Тухтасиновна	
Tijorat banklarning resurs bazasini mustahkamlash bilan bog'liq muammolari va ularni bartaraf etish yo'llari.....	772
Sultanmuratova Dilrabo Shaylavbekovna	
Agroservis xizmatlari ko'rsatish qishloq xo'jaligida yaratilgan mahsulotlarning iste'mol qiymatini oshiruvchi omil sifatida.....	777
Iroda Turdibayevna Kudratova	
Shaxsda individual imkoniyatlar rivojlanishining yoshga doir xususiyatlari	783
Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	
O'zbekistonda turizm sohasining rivojlanish bosqichlari.....	787
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish asnosida o'zbekistonda aholi bandligini oshirish	791
Ulashova Zarnigor Botirali qizi	
Ta'limda sun'iy intellekt texnologiyasini qo'llash.....	795
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Tijorat banklarini soliqqa tortish tartibining guruhlanishi.....	799
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Davlat moliyasida davlat budjetini samarali boshqarish masalalari.....	803
Azizjon Muxiddinov, Anvar Muminov	
Xitoy iqtisodiyotining rivojlanishi	808
Aripov Oybek Abdullayevich	
Ta'lim menejeri tushunchasi hamda ularning funksional vazifalari.....	815
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Rekreatsiya resurslarini o'rganish bilan bog'liq nazariy yondashuvlar.....	822
Murtazayeva Gulrux Isabek qizi	
Methods of educating spiritual and will-powered virtues in the process of athletics training	828
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	
Роль образования в развитии человеческого капитала для креативной экономики	837
Хужаева Василина Сергеевна	
Xitoy iqtisodiyotining mo'jizasi.....	850
Ergashev Islomjon Ilxomjon o'g'li	
Oliy ta'lim xizmatlari bozori rivojlantirishning nazariy va kontseptual yondashuv masalalari.....	857
A.A.Abdisamatov	
Soliq nazoratining zamonaviy shakllarini takomillashtirishning ayrim masalalari	860
Suvonov Hasan Sherboyevich	
Davlat tashkilotlarida g'aznachilik va davlat xaridlari bilan bog'liq jarayonlarning ilmiy-nazariy, tashkiliy asoslari	865
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Inoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishning ayrim huquqiy jihatlari.....	869
Shamshiyev Abdulla Abdixalil o'g'li	
Sug'urta kompaniyalari raqobatbardoshligini oshirishning amaliy jihatlari.....	874
Umirov Abdusalom To'rayevich	
Davlat qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish istiqbollari	880
Qurbonov Javlonbek Jurabekovich, Sodikov Abdumutolib Rustamovich	
"AFRASIAB JEANS TEXTILE" MCHJ da tijorat riski darajasini pasaytirishning 2025-2028-yillargacha bo'lgan prognoz ssenariysi.....	886
Sharipova Gulmira Toxirovna	

O'zbekiston Respublikasi bojxona qo'mitasida bojxona menejmentini yuritilishining mavjud holati tahlili.....	892
Mirzaxmedova Dilafuz Farxatovna, Tuxbabaev Jamshid Sharafetdinovich	
Эконометрический анализ влияния туристического потока на развитие услуг общественного питания в гостиничном секторе узбекистана	898
Алиева Мусаффо Гайрат кизи	
Yangi o'zbekistonda bilvosita soliqlar bo'yicha soliq amaliyoti: xususiyatlari va hozirgi zamon muammolari.....	908
Yo'ldoshev Shohruh Boborahim o'g'li	
O'zbekiston Respublikasida elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmini matematik modellashtirish va prognozlash	915
Fayziyev Rabim Alikulovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tez tibbiy yordam xizmatini tahlil qilish va uni boshqarish.....	922
Gafurov Abduvoitjon Xuseynovich	
Mahalliy tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash tartibi	927
Ashurov Jaloliddin Eshpulatovich	
The impact of tax policy on the development of small and medium enterprises in Uzbekistan.....	932
Urinov Iqbol Vasiqovich	
O'zbekistonda soliq ma'muriyatchiligining samaradorligini oshirish masalalari	938
Babayev Farrux Mansurovich	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish vositalari.....	944
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
"Yashil" iqtisodiyot va xalqaro hamkorlik: global tashabbuslar va kelishuvlar	949
Baratov Diyorbek Fazliddin o'g'li, Nazarova Ra'no Rustamovna	
Iqtisodiy tahlilda qo'llaniladigan iqtisodiy – matematik usullarning mohiyati	953
Omanov Sanjar Qurbonazar o'g'li	
Soliq organlari va soliq to'lovchilar o'rtasidagi munosabatlarning yangi tizimi sharoitida soliq nazorati	959
Rahimova Shahlo Rajapboyevna	
Natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirishda tibbiy sug'urta mexanizmlarini takomillashtirish metodologiyasi.....	964
Ishmanova Diana Nurmamadovna	
Mamlakat moliyaviy xavfsizligini ta'minlashda fiskal siyosatdan foydalanishning ilg'or tajribalari.....	969
Azamatov Po'lat To'lqunovich	
Qoraqalpog'iston respublikasining eksport salohiyati: mavjud holat va rivojlanish istiqbollari.....	974
Abdiramanov Ruslan Abdiramanovich	
Qoraqalpog'iston Respublikasida ishsizlik darajasi dinamikasini chegara avtoregressiyalaridan foydalangan holda chiziqli bo'lmagan modellashtirish konsepsiyasi	980
Rahimboyev Muxtorbek Ikrom o'g'li	
Tadbirkorlik salohiyatini oshirishda innovatsion yondashuvlardan foydalanish.....	985
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
O'zbekistonda turistik korxonalarda tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish istiqbollari.....	989
Mirzayev Abdullajon Topilovich	
Xalqaro standartlarni joriy etishning baholash mezoni va uning tadbirkorlik subektlariga ta'siri.....	993
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Foydani shakllantirish va undan foydalanish	997
Shirinov Uchqun Abduxalilovich, Umidov Davlatbek Umid o'g'li	
Mamlakat tijorat banklari aktivlarining rentabellegini ta'minlash bilan bog'lik bulgan dolzarb muammolar	1002
Sheraliyev Abbas Xolmuminovich	
Sug'urta kompaniyalar moliyaviy barqarorligiga ta'sir etuvchi risklar va ularni baholash usullari.....	1006
Haqberdiyev Bekzod Uktamovich	
Davlat moliyaviy nazoratini boshqarishda nazorat usullaridan samarali foydalanish yo'llari	1012
Sabirbayev Nurlan Karimbay o'g'li	

Обеспечение инклюзивного роста экономики Узбекистана в условиях цифровой трансформации.....	1020
Жазира Буранова	
Davlatning monopoliyaga qarshi siyosatining sanoat bozorlari rivojlanishiga ta'siri.....	1024
Choriyeva Ferangiz Zohidovna	
Transchegaraviy elektron tijoratni boshqarishning zamonaviy mexanizmlarini yaratish.....	1030
Rustamova Gulmira Aliqulovna	
Ta'lim sohasini rivojlantirishning asoslari.....	1037
Poshokulova Mohigul Kaxramonovna	
Milliy iqtisodiyotda erkin raqobat muhitini shakllantirish: mavjud muammo va istiqbolli imkoniyatlar.....	1041
Karimova Iroda Abdusattarovna	
Mechanism of ensuring economic security of the enterprise: methodological aspect.....	1046
Sadriddinova Nigora Khusniddinovna	
Mintaqalarni barqaror rivojlantirishning iqtisodiy asoslari.....	1051
Yarmatov Sharofiddin Choriyevich	
Innovatsion masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirish istiqbollari.....	1054
Tursunov Faridun Mustafoyevich	
Implementation of the ESG strategy in the hotel industry of Uzbekistan.....	1059
Khusenova Mekhrangiz Gayratovna	
Проектирование инновационной деятельности хозяйствующих субъектов в условиях зеленой экономики.....	1064
Рузиева Мафтуна Юсуфовна, Мактимова Зарафшон Оллоёрвна	
Effective use of marketing analytics in green advertising activities of grape growing enterprises.....	1070
Usmonova Diyora Mahmud kizi	
O'zbekistonda soliq siyosati va xorij soliq siyosatini o'rganib chiqish.....	1077
Karimova Gulbahor Normurodovna	
Tijorat banklarining investitsion kreditlardagi garov ta'minotini takomillashtirish mexanizmlari.....	1081
Zaynutdinov Bunyodjon Odiljon o'g'li	
Digital transformation and the impact of modern technologies on agricultural management in Uzbekistan.....	1085
Asamov Ravshan Bakhodirovich	
"O'zmetkombinat" AJda marketing faoliyatini takomillashtirish yo'llari.....	1091
Musayeva Shoira Azimovna	
Подходы к государственной поддержке сельскохозяйственных предприятий с учетом принципов инновационного управления.....	1096
Шаниязова Замира, Шнибаев Ислам	
Mamlakatda xalqaro turizmni samarali rivojlantirishda turizm siyosatini tashkil etishning istiqbolli yo'nalishlari.....	1101
Nurfayziyev Zayniddin Boymurodovich	
Raqamli moliya va to'lov tizimlari.....	1105
Maqsud Rustamov, Nurijahon Valiqulova	
Iqtisodiy tahlilda ishlab chiqarish hajmini prognozlash masalalari.....	1110
Qlichev Baxtiyor Pardayevich	
Kichik biznesning mintaqaviy iqtisodiyot rivojlanishiga ta'siri: Toshkent viloyati tajribasi.....	1116
Ajamilova Nigora Asametdinovna	
To'qimachilik korxonalarida xomashyo ta'minoti tizimini boshqarish samaradorligini oshirish.....	1121
Umarxodjayeva Arafatxon Muzaffar qizi	
Kichik biznes korxonalarida iqtisodiy xavfsizlik masalalarini boshqarish masalalari.....	1126
Jo'raqulova Muhlisa Jahongir qizi	
Tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi jismoniy shaxslar faoliyatini soliq nazorati mexanizmi asosida tartibga solish masalalari.....	1131
Bozorov Anvar Omanovich	
Tadbirkorlik subyektlarining eksport imkoniyatlarini oshirish masalalari.....	1139
Umarova Munira Muxitdinovna	

O'zbekistonda sog'lomlashtirish turizmining holati	1143
Naimov Saidjon Yusup o'g'li	
Surxondaryo viloyatida dorivor o'simliklarni yetishtirishning iqtisodiy samaradorligini baholash.....	1148
Baxriddinova Yulduz Baxriddinovna	
O'zbekistonda yashil iqtisodiyot asosida barqaror rivojlanishni ta'minlashning dolzarb masalalari.....	1155
Axunova Ma'rifat Xakimovna	
Oliy ta'limda sun'iy intellektdan foydalanishni boshqarishning xorijiy mamlakatlar tajribasi	1159
Tajetdinova Gulnara Abatbay qizi	
O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirishda ta'lim va malaka oshirishning roli.....	1166
Madalievna Nodira Miradilovna	
Davlat korxonalarini moliyaviy samaradorligining amaldagi holatini kompleks taqqoslama tahlili	1169
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Xalqaro mehnat migratsiyasi va to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar: samaradorlikni solishtirish	1174
Sultanov Anvar Abdullaevich	
O'zbekiston soliq tizimida hududlararo soliq salohiyatini boshqarish	1180
Aipova Iroda Ikramovna	
Tijorat banklarida komplaens auditni tashkil etish va o'tkazishning uslubiy asoslari.....	1184
Aminova Mehriniso Erkinjonovna	
Scientific approach to the formation of a sustainable development strategy for industrial enterprises in the digital economy.....	1190
Maxsudov Muzaffar Ikromjon ugli	
O'zbekistonda qurilish materiallari sanoati korxonalarining iqtisodiyotdagi o'rni.....	1194
Ubaydullayev Muxammadjon Abdusamad o'g'li	
Сравнительный анализ эксплуатационных характеристик электромобилей китайского производства на российском рынке: запас хода, мощность и технологические инновации	1198
Абдурашидов Сардор Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Искандарбек Журъат угли	
Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini statistik va ekonometrik tahlil qilish (Andijon viloyati misolida).....	1206
Ikromov Axmadjon Shavkat o'g'li	
Перспективы инвесторов в осуществлении инвестиционного процесса	1212
Муртазаев Ардашер Зафар угли	
Transport korxonalarida ishchi xodimlarni barqaror ish o'rinlari bilan ta'minlash boshqaruvini takomillashtirish	1216
Abdullayeva Nigora Shamsiddinovna	
O'zbekiston Respublikasi yengil sanoat tashkilotlarida investitsiya loyihalarni ishlab chiqish va samaradorligini oshirish.....	1221
Xurramova Madina Mansur qizi	

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI YENGIL SANOAT TASHKILOTLARIDA INVESTITSIYA LOYIHALARNI ISHLAB CHIQUISH VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Xurramova Madina Mansur qizi

TDIU huzuridagi «O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning ilmiy asoslari va muammolari» ilmiy-tadqiqot markazi doktranti
ORCID 0000-0002-3972-4263

Annotatsiya: Investitsion loyihalarning iqtisodiy samaradorligini baholash uchun ko'p omilli regressiya modellari qurish loyihalarning qoplanish muddati, rentabellik indeksi, daromadlilikning ichki me'yori, sof joriy qiymat kabi ko'rsatkichlar, shuningdek, boshqa ta'sir etuvchi omillarning kutilayotgan qiymatlarini prognoz qilish va eng samarali investitsiya loyihagini nafaqat uning rivojlanish bosqichida, balki amalga oshirish bosqichida ham aniqlash imkonini beradi.

Kalit so'zlar: investitsiya, loyiha boshqaruvi, investitsiya loyihasi, yengil sanoat, iqtisodiy samaradorlik, sof joriy qiymat, rentabellik indeksi, regressiya modellari.

Abstract: The construction of multifactorial regression models for assessing the economic efficiency of investment projects allows forecasting the expected values of project payback periods, profitability index, internal rate of return, net present value, including other influencing factors, and determining the most effective investment project not only at the stage of its development but also at the stage of implementation.

Key words: investment, project management, investment project, light industry, economic efficiency, net present value, profitability index, regression models.

Аннотация: Построение многофакторных регрессионных моделей для оценки экономической эффективности инвестиционных проектов позволяет прогнозировать ожидаемые значения сроков окупаемости проектов, индекса рентабельности, внутренней нормы доходности, чистой приведенной стоимости, включая другие влияющие факторы, и определять наиболее эффективный инвестиционный проект не только на этапе его разработки, но и на этапе реализации.

Ключевые слова: инвестиции, управление проектами, инвестиционный проект, легкая промышленность, экономическая эффективность, чистая приведенная стоимость, индекс рентабельности, регрессионные модели.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi yengil sanoatining joriy holati va sohani rivojlantirishda investitsiyalarning ahamiyati

Bugungi kunda O'zbekistonda milliy iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamlı ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 10-yanvardagi "Iqtisodiy rivojlanish

sohasida davlat siyosatini amalga oshirish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5621-sonli¹ Farmoni bilan "milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish va diversifikatsiya qilish, shuningdek, hududlar va tarmoqlar rivojlanishining uyg'unligini ta'minlash maqsadida ishlab chiqarish kuchlarini samarali joylashtirish, hududlarning mavjud tabiiy va iqtisodiy resurslaridan samarali foydalanish asosida mamlakat sanoatini rivojlantirish strategiyalarini (modellarini) ishlab chiqish" kabi strategik vazifalar belgilandi.

Ushbu vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida mamlakatimizda xalq farovonligini oshirish hamda inson manfaatlariga xizmat qiladigan milliy iqtisodiy tizimni yaratish borasida ko'plab islohotlar amalga oshirildi. Jumladan, milliy iqtisodiyotimizning asosiy tarmoqlaridan biri bo'lgan yengil sanoatning to'qimachilik, tikuv-trikotaj, charm-poyabzal va mo'ynachilik yo'nalishlarini rivojlantirish, ishlab chiqarilayotgan tayyor mahsulotlarning turlarini va assortimentini kengaytirish, shuningdek, tarmoq korxonalarining investitsiya va eksport faoliyatini har tomonlama qo'llab-quvvatlash bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Yengil sanoat tarmog'ida investitsiya loyihalarini ishlab chiqish va ularning samaradorligini oshirish bo'yicha ko'plab xalqaro va mahalliy tadqiqotchilar tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilgan. Ushbu bo'limda investitsiya jarayonlari, loyihalarni baholash metodologiyasi, investitsiyalarning samaradorligi hamda yengil sanoat tashkilotlarining rivojlanishiga oid asosiy ilmiy manbalar tahlil qilinadi.

Investitsiya loyihalarini ishlab chiqishda iqtisodiy samaradorlikni aniqlash va optimal qarorlar qabul qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Williams J.B. o'zining «The Theory of Investment Value» asarida investitsiya qiymatini baholash va kelajakdagi daromadlarni diskontlash usulini ishlab chiqdi. Uning yondashuvi investorlar uchun uzoq muddatli strategiyani belgilashda asosiy tamoyil sifatida qabul qilingan.

Shuningdek, Markowitz H. "Portfolio Selection" tadqiqotida investitsiya portfeli samaradorligini oshirish bo'yicha diversifikatsiya nazariyasini ilgari surdi. U investitsiyalarni turli aktivlarga yo'naltirish orqali tavakkalchilikni kamaytirish tamoyillarini ishlab chiqdi. Ushbu yondashuv yengil sanoat korxonalarida investitsion portfelnii boshqarishda ham muhim o'rin tutadi.

Mahalliy tadqiqotchilardan Qo'simov M.S. "Investitsiya loyihalar tahlili" darsligida investitsiya loyihalarini baholashning asosiy usullari – sof joriy qiymat, rentabellik indeksi va daromadlilikning ichki me'yorini hisoblash masalalariga alohida e'tibor qaratgan. Ushbu metodlar yengil sanoat tashkilotlarida investitsiya loyihalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish uchun qo'llanilishi mumkin.

Zamonaviy investitsion jarayonlarda innovatsiyalarni joriy etish muhim omillardan biri hisoblanadi. Mensch G. o'zining "Stalemate in Technology: Innovation Overcome the Depression" kitobida texnologik modernizatsiya va innovatsiyalarning sanoat rivojlanishiga ta'sirini tahlil qilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, yangi texnologiyalarni joriy etish sanoat tarmoqlarida samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi. O'zbekistonda yengil sanoat korxonalarida innovatsion investitsiyalarni joriy etish orqali mahsulotlar sifatini oshirish va xalqaro bozorda raqobatbardoshlikni ta'minlash mumkin.

Shuningdek, Vaxabov A.V., Xajibakiyev Sh.X., Muminov N.G. tomonidan yozilgan "Xorijiy investitsiyalar" qo'llanmasida xalqaro investitsiyalarni jalb qilish va ularning samaradorligini oshirish masalalari keng yoritilgan. Xususan, xorijiy investitsiyalarni yengil sanoat tarmog'iga yo'naltirish orqali ilg'or texnologiyalarni jalb qilish va eksport hajmini oshirish imkoniyatlari muhokama qilingan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda yengil sanoat tashkilotlarida investitsiya loyihalarini ishlab chiqish va ularning samaradorligini oshirish jarayonlari tahlil qilindi. Ma'lumotlar rasmiy statistika, davlat qarorlari va ilmiy adabiyotlar asosida yig'ildi. Analitik tahlil usullari, jumladan, regressiya tahlili va taqqoslash metodidan foydalanildi. Olingan ma'lumotlar investitsion samaradorlik ko'rsatkichlari bo'yicha baholanib, iqtisodiy model asosida xulosa chiqarildi.

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 10-yanvardagi "Iqtisodiy rivojlanish sohasida davlat siyosatini amalga oshirish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PF-5621-sonli Farmoni

TAHLIL VA NATIJALAR

1-jadval. Iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha to'qimachilik va trikotaj mahsulotlarining sanoatdagi ulushi %².

Ko'rsatkichlar	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
To'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish	17,3	15,9	15,9	16,9	14,6	13,9	13,1	11,8	12,0	13,8	13,6
Teri va unga tegishli mahsulotlar ishlab chiqarish	0,3	0,6	0,8	1,0	1,1	1,2	0,9	0,6	0,5	0,6	0,5
Kiyim ishlab chiqarish	2,2	2,1	1,9	2,0	4,7	5,1	4,1	3,6	3,4	3,6	3,7
Jami	19,8	18,6	18,6	19,9	20,4	20,2	18,1	16	15,9	18	17,8

Yuqorida keltirilgan 1-jadvalda O'zbekiston Respublikasi sanoati tarkibida yengil sanoat, to'qimachilik mahsulotlari va kiyim ishlab chiqarishning umumiy sanoat mahsulotlari tarkibidagi ulushi aks ettirilgan. Jadval ma'lumotlariga ko'ra, yengil sanoat tarkibidagi tarmoq korxonalarida ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar hajmi respublika sanoatining deyarli 20 foizini tashkil etmoqda. Bu esa, o'z navbatida, milliy iqtisodiyotimizni rivojlantirishda yengil sanoatning ham salmoqli o'rni borligini ko'rsatadi.

Yengil sanoat tarkibida asosiy ulush to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarishga to'g'ri kelmoqda. Bu esa mamlakatimizda paxta xom ashyosining keng miqyosda ishlab chiqarilishi bilan chambarchas bog'liq. 2012-yilda to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish sanoat tarkibida 17,3 foizni, kiyim ishlab chiqarish esa 2,2 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2021-yilga kelib ushbu ko'rsatkichlar mos ravishda 13,8 foiz va 3,6 foizga o'zgartirilganligini ko'rishimiz mumkin.

2017-yilgacha paxta xom ashyosi asosan ip-kalava yoki xom ashyo sifatida eksport qilingan bo'lsa, qabul qilingan islohotlar natijasida nafaqat xom ashyo ishlab chiqarish, balki uni qayta ishlab tayyor mahsulot ishlab chiqarishgacha bo'lgan jarayonlar ham yo'lga qo'yildi.

1-rasm. 2015-2023-yillar mobaynida ishlab chiqarilgan to'qimachilik va tikuv-trikotaj mahsulotlari hajmi (mlrd. so'm).

Yuqoridagi 1-rasmda 2015–2023-yillar oralig'ida ishlab chiqarilgan to'qimachilik mahsulotlari, teri va unga tegishli mahsulotlar hamda kiyim mahsulotlari hajmi aks ettirilgan. Yillar davomida to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarilishi yetakchi o'rinlarda bo'lgan. Masalan, 2015-yilda 13 241,7 mlrd so'mlik mahsulot ishlab

2 <http://old.miit.uz/oz/menu/struktura-obrabatvujuschej-promyshlennosti> – O'zbekiston Respublikasi investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligining ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

chiqarilgan bo'lsa, 2020-yilda ushbu ko'rsatkich 2015-yilga nisbatan 2,77 martaga, 2023-yilda esa 5,4 martaga oshib, mos ravishda 36 713,9 mlrd so'm va 71 509,9 mlrd so'mni tashkil etgan.

Teri va unga tegishli mahsulotlar ishlab chiqarilishida ham o'sish kuzatilgan. 2017-yilda ushbu ko'rsatkich 6 108,2 mlrd so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2020-yilda 2017-yilga nisbatan 170 foizga, 2023-yilda esa 377 foizga oshgan.

Kiyim mahsulotlari ishlab chiqarishga to'xtaladigan bo'lsak, 2015-yilda ishlab chiqarish hajmi 757,9 mlrd so'mni tashkil etgan. 2018-yilda bu ko'rsatkich qariyb 2 barobardan ko'proqqa oshganiga qaramay, 2019-yilda biroz pasayib, 1 588,8 mlrd so'mga teng bo'lgan. 2023-yilda esa 2022-yilga nisbatan 125 foizga oshib, 2 795,7 mlrd so'mni tashkil etgan.

2-jadval. To'qimachilik va tikuv-trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarish va eksport qilishning 2020 – 2025-yillarga mo'ljallangan madsadli parametrlar³.

T/r	Mahsulot nomi	O'lchov birligi	Prognoz						2025-yilga o'sish
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
I.	To'qimachilik va tikuv-trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi	mln doll.	5861,6	8058,2	11319,3	12514,1	13764,6	15028,5	3,5 marta
1.	Ip-kalava, shundan bo'yalgan va aralash	ming tn	770,3	921,4	930,2	974,3	990,3	1 032,5	2,7 marta
			223,6	248,5	276,0	413,0	463,8	470,5	2,6 marta
2.	Tayyor ip-gazlama, jami: shu jumladan paxtadan tashqari tayyor ip-gazlamalar	mln kv. m.	963,4	1 061,9	1 237,9	1 253,4	1 364,2	1 425,9	3 marta
			223,6	248,5	276	413,6	463,8	470,5	3,6 marta
3.	Tayyor trikotaj mato	Ming tn	227,5	350,0	406,8	520,0	540,0	546	3,1 marta
4.	Tikuv-trikotaj mahsulotlari	mln dona	1 070,6	1 680	2 850	2 248,3	3 080,0	3 205,3	4,1 marta
5.	To'qimachilik galantereyasi	mlrd so'm	106,5	156,8	191,6	221,3	278,1	360,5	5 marta
6.	Paypoq mahsulotlari	mln juft	312,4	325,9	409,3	415,1	421,8	427	1,6 marta
II.	To'qimachilik va tikuv-trikotaj mahsulotlari eksporti hajmi	mln doll.	2 703,3	3 130	3 908,3	4 760,00	5 731,9	7 075,00	3,3 marta

Yengil sanoatni rivojlantirish maqsadida qabul qilinayotgan normativ-huquqiy hujjatlar yordamida sohada ko'plab yangi korxonalar tashkil etilib, tayyor mahsulot ishlab chiqarish hajmi oshdi. Shunga qaramay, yengil sanoat sohasini, ayniqsa to'qimachilik va tayyor kiyim ishlab chiqarish hajmini O'zbekiston sharoitida yanada kengaytirish imkoniyati mavjud. Ushbu imkoniyatlardan foydalangan holda mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish masalasi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 16-sentyabrdagi qabul qilingan "Yengil sanoatni yanada rivojlantirish va tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni rag'batlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4453-sonli qarorida ham o'z aksini topgan.

2-jadval ma'lumotlari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 16-sentyabrdagi PQ-4453-sonli qarorida belgilangan vazifalarni aks ettirib, ularni amalga oshirish uchun sohaga investitsiyalar jalb etish talab etiladi. Mazkur qarorga muvofiq, 2025-yilga kelib mamlakatimizda: to'qimachilik va tikuv-trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini 3,5 barobarga, ip-kalava ishlab chiqarishni 2,7 barobarga, tayyor trikotaj mato ishlab chiqarishni 3,1 barobarga, tikuv-trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarishni 4,1 barobarga, to'qimachilik va tikuv-trikotaj mahsulotlari eksporti hajmini esa 3,3 martaga oshirish maqsad qilingan.

3 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 16-sentyabrdagi "Yengil sanoatni yanada rivojlantirish va tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni rag'batlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4453-sonli qarori asosida muallif tomonidan tuzildi.

Bularning barchasi sohada yangi korxonalarni tashkil etish hamda ishlab chiqarishda foydalaniladigan texnologiyalarni modernizatsiya qilishni talab etadi. Qayd etish lozimki, 2019–2022-yillarda ishlab chiqarilgan yengil sanoat, to'qimachilik va tikuv-trikotaj mahsulotlari hajmi hamda ularning eksporti PQ-4453-sonli qarorda belgilangan maqsadli parametrlarni oshirib bajarishga erishildi.

O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilayotgan yengil sanoat mahsulotlarini xalqaro standartlar asosida ishlab chiqarishni ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi. Shu maqsadda 2015-yil 19-oktyabrda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "2020-yilgacha bo'lgan davrda Sifat milliy infratuzilmasini rivojlantirish dasturini tasdiqlash to'g'risida"gi 298-sonli qarori qabul qilindi. Ushbu dastur doirasida yengil sanoat mahsulotlarini sinash laboratoriyasi ish boshladi. Mazkur laboratoriyada o'tkaziladigan sinov natijalari va bayonnomalari xalqaro miqyosda ham tan olinishi ta'minlandi. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan yengil sanoat mahsulotlarining laboratoriya sinovlaridan muvaffaqiyatli o'tishi va xalqaro darajada tan olinishi ularning eksport hajmini oshirishga xizmat qildi.

3-jadval. To'qimachilik va tikuv-trikotaj mahsulotlarining eksport ko'rsatkichlari (mln. AQSH dollarida)⁴⁵.

№	Mahsulotning nomi	2018	2019	2020	2021	2022
1	Ipak	49,93	71,85	74,93	78,10	92,49
2	Jun, mayda yoki yirik hayvonlarning yunglari; ot yunggidan ip va mato	2,3985	1,68	1,35	1,90	1,75
3	Paxta xom ashyosi	1 029,93	1 293,38	1 200,08	1 926,26	1 606,62
4	Boshqa o'simliklardan to'qimachilik tolalari; qog'oz iplari va matolari	0,322	0,68	0,38	0,51	1,51
5	Kimyoviy iplar; kimyoviy to'qimachilik materiallaridan tayyorlangan tekis va shunga o'xshash iplar	0,84	1,72	3,05	7,75	7,98
6	Kimyoviy tolalar	8,7237	19,14	22,28	38,95	58,86
7	Vata, namat yoki namat va to'qilmagan materiallar; maxsus iplar; iplar, arqonlar, arqonlar va kabellar va ulardan tayyorlangan mahsulotlar	26,78	27,43	30,92	39,71	54,36
8	Gilamlar va boshqa to'qimachilik pol qoplamalari	31,042	32,00	29,24	42,07	43,93
9	Maxsus matolar; to'qilgan to'qimachilik materiallari; dantel; kashtado'zlik	4,23	4,38	6,44	12,48	21,70
10	To'qimachilik materiallari, singdirilgan, qoplangan yoki takrorlangan; texnik maqsadlar uchun to'qimachilik mahsulotlari	1,9962	2,07	1,55	1,50	2,38
11	Mashinada yoki qo'lda to'qilgan trikotaj matolar	65,50	84,76	144,48	242,80	307,72
12	Mashinada yoki qo'lda to'qilgan kiyim uchun qo'shimcha trikotaj mahsulotlari	269,7643	323,40	459,24	577,83	838,54
13	Mashinada yoki qo'lda to'qilgan kiyim uchun qo'shimcha mahsulotlar, trikotaj mahsulotlaridan tashqari	19,86	31,42	47,49	67,35	89,54
14	Boshqa tayyor to'qimachilik mahsulotlari; to'plamlar; kiyim va ishlatilgan to'qimachilik mahsulotlari; latta	36,0527	51,95	88,81	118,11	161,69
15	Poyafzal, getra va shunga o'xshash mahsulotlar; ularning detallari	12,61	31,48	36,96	38,19	46,22
16	Bosh kiyimlar va ularning qismlari	2,0541	6,02	3,62	3,27	5,44
17	Qayta ishlangan patlardan tayyorlangan mahsulotlar; sun'iy gullar; inson sochidan tayyorlangan mahsulotlar	0,33	0,31	0,33	0,55	0,99

4 <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/merchandise-trade-2> O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligining rasmiy saytidagi ma'lumotlar asosida muallif tomonidan tuzildi.

5 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 16-sentyabrdagi "Yengil sanoatni yanada rivojlantirish va tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni rag'batlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4453-sonli qarori asosida muallif tomonidan tuzildi.

3-jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, yengil sanoat mahsulotlari eksportida hanuzgacha paxta xom ashyosi va ip-kalava mahsulotlari yetakchi o'rinni egallamoqda. Bundan xulosa qilish mumkin, mavjud xom ashyoni qayta ishlab, tayyor mahsulot ishlab chiqarish uchun yetarlicha resurslarga egamiz. Shu bois ushbu xom ashyoni chuqur qayta ishlab, tayyor mahsulot ishlab chiqarish bo'yicha yangi investitsion loyihalarni amalga oshirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Bu esa, o'z navbatida, ilmiy ishimizning dolzarbligini oshiradi.

Qayd etish lozimki, so'nggi yillarda olib borilgan islohotlar natijasida sohada ko'plab yangi ishlab chiqarish quvvatlari tashkil etildi. Natijada mashinada yoki qo'lda to'qilgan trikotaj matolar eksporti 2017-yilda 65,5 mln AQSH dollarini tashkil etgan bo'lsa, 2022-yilga kelib ushbu ko'rsatkich 307,7 mln AQSH dollariga yetdi. Bunda mahsulot eksport hajmi 2017-yilga nisbatan 4,7 barobarga oshdi.

Mashinada yoki qo'lda to'qilgan kiyim uchun qo'shimcha trikotaj mahsulotlarini eksport qilish orqali 2017-yilda 269,7 mln AQSH dollari miqdorida daromad olingan bo'lsa, 2022-yilga kelib ushbu ko'rsatkich 838,5 mln AQSH dollariga yetdi. Natijada 2022-yilda eksport hajmining o'sishi 2017-yilga nisbatan 3 barobardan ko'proqni tashkil etdi.

Umumiy hisobda yengil sanoat mahsulotlari eksporti 2022-yilda 3,34 mlrd AQSH dollarini tashkil etdi, 2017-yilda esa ushbu ko'rsatkich 1,65 mlrd AQSH dollariga teng bo'lgan. Bu esa sohada olib borilayotgan islohotlar o'z samarasini berayotganini ko'rsatadi.

2-rasm. «O'zto'qimachilik sanoat» uyushmasi korxonalarida 2019-2023-yillarda amalga oshirilgan eksport va investitsiyalar hajmi ma'lumotlari (mln. AQSH dollarda) ⁶.

2-rasm ma'lumotlariga ko'ra, «O'zto'qimachilik sanoat» uyushmasi korxonalarida eksport qiymati 2019-yilda 832 mln AQSH dollarini tashkil etgan. 2020-yilda pandemiya sababli ushbu ko'rsatkich 2 barobarga kamayib, 474 mln AQSH dollariga teng bo'lgan. Shunga qaramay, 2021-yilda eksport 733 mln AQSH dollariga yetgan bo'lsa, 2023-yilga kelib qariyb 3 barobarga oshib, 2 071 mln AQSH dollari tashkil etdi.

Ta'kidlash joizki, 2023-yilda eksportning eng katta ulushini tayyor to'qimachilik mahsulotlari 41,4 foiz (1,3 mlrd AQSH dollari) tashkil etdi. Keyingi o'rinlarda esa trikotaj matosi 10 foiz (306,6 mln AQSH dollari), mato 6 foiz (176,5 mln AQSH dollari) va paypoq mahsulotlari 2 foiz (61,1 mln AQSH dollari) eksport qilingan.

2019–2022-yillar davomida «O'zto'qimachilik sanoat» uyushmasi korxonalariga muntazam ravishda investitsiyalar jalb qilingan. Xususan, 2019-yilda 1 589 mln AQSH dollar miqdorida investitsiya yo'naltirilgan bo'lsa, 2021-yilda ushbu ko'rsatkich qariyb 2 barobarga oshib, 2 924 mln AQSH dollarini tashkil etdi. 2022-yilda 2021-yilga nisbatan jalb qilingan investitsiyalar hajmi 10 foizga ko'paygan bo'lsa-da, 2023-yilda ushbu ko'rsatkich 2022-yilga nisbatan 3 foizga kamaydi.

Tahlillar natijasida yengil sanoat tarmog'ini rivojlantirishda bir qator muammo va kamchiliklar mavjudligi aniqlandi. Ushbu muammolarni bartaraf etish sohani yanada rivojlantirishga xizmat qiladi:

Yengil sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish rivojlangan mamlakatlar bilan ta'lim sohasidagi hamkorlik yetarli darajada yo'lga qo'yilmagan. Mutaxassislar tayyorlash bo'yicha xalqaro hamkorlik darajasi past. Ushbu

⁶ «O'zto'qimachilik sanoat» uyushmasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan shakllantirildi.

muammoni bartaraf etish orqali malakali kadrlar tayyorlash mumkin. Bu esa, o'z navbatida, sifatli mahsulotlar ishlab chiqarishda muhim omillardan biri hisoblanadi.

Iqlim o'zgarishlari, ekologik muhitning yomonlashuvi, suv resurslarining tanqisligi yengil sanoat tarmoqlarida faoliyat yuritayotgan barcha korxonalar tomonidan yetarlicha tahlil qilinmagan. Markaziy Osiyo davlatlari qishloq xo'jaligi va sanoatiga bu omillar salbiy ta'sir ko'rsatishi dunyo olimlari tomonidan e'tirof etilgan. Shu sababli, yengil sanoat sohasi kelajagiga xavf tug'dirishi mumkin. Ushbu muammoni hal etish uchun sanoat korxonalari davlat tashkilotlari bilan hamkorlikni kengaytirishi maqsadga muvofiq.

Yengil sanoat korxonalari faoliyatini tahlil qilish natijasida aniqlanishicha, so'nggi yillarda paxtani qayta ishlash natijasida ip-kalava mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi bir necha barobarga oshgan. Biroq, tayyor ip-kalava mahsulotlarining katta qismi Xitoyga mato ishlab chiqarishda xom ashyo sifatida eksport qilinmoqda. Bu esa, o'z navbatida, qo'shilgan qiymat yaratish bo'yicha mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanilmayotganini ko'rsatadi.

Shu sababli, tayyor ip-kalavadan sifatli mato ishlab chiqarish va ichki bozorda mahsulotlar qiymatini oshirishni yo'lga qo'yish zarur. Buning uchun investitsiyalar va ilg'or texnologiyalarni jalb etish talab etiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa sifatida aytish joizki, yengil sanoat sohasida faoliyat yurituvchi korxonalar investitsiya salohiyatining mohiyati uning tizimiga kiritilgan elementlarning o'zaro ta'siri natijalari bilan bevosita bog'liq. Yengil sanoat korxonalarida investitsion loyihalarning samaradorlik ko'rsatkichlarini baholash hamda innovatsion strategiyalardan foydalanish orqali qo'shilgan qiymati yuqori bo'lgan import o'rnini bosuvchi tovarlar va eksport qilinadigan mahsulotlar ishlab chiqarishga yo'naltirilgan mexanizm yaratish imkoniyati mavjud. Bu esa, o'z navbatida, korxonalarni ustuvor rivojlantirish hisobiga ishlab chiqarish tarkibida tub o'zgarishlarni amalga oshirishga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. "Iqtisodiy rivojlanish sohasida davlat siyosatini amalga oshirish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida". PF-5621-sonli Farmon. 2019-yil 10-yanvar.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. "Yengil sanoatni yanada rivojlantirish va tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni rag'batlantirish chora-tadbirlari to'g'risida". PQ-4453-sonli Qaror. 2019-yil 16-sentyabr.
3. Vaxabov A.V., Xajibakiyev Sh.X., Muminov N.G. Xorijiy investitsiyalar: O'quv qo'llanma. – T.: Moliya, 2010. – 303 b.
4. Qo'simov M.S. Investitsiya loyihalar tahlili: Darslik. – T.: "Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi", 2021. – 192 b.
5. Mensch G. Stalemate in Technology: Innovation Overcome the Depression. – Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1979. – 247 p.
6. Markowitz H. Portfolio Selection. // The Journal of Finance, Vol. 7, No. 1. – Mar., 1952. – pp. 77-91.
7. Williams J.B. The Theory of Investment Value. – Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1938. – 613 p.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>